

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРИВОДА ЛЕНТ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ПОДАЧИ-МАТЕРИАЛА В СУШИЛЬНУЮ КАМЕРУ

¹Б.А.Кушимов, ²М.Э.Шарифов, ³С.М.Салимов

¹д.т.н., доц, ²магистр 1-курса, ³магистр 1-курса

Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций,
кафедры “Материаловедение и современные инновационные технологии”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222160>

Аннотация. В статье представлены теоретические основы разработки математических моделей функционального механизма, которая описывает передачу продукта в сушильную камеру и ленту сушильного устройства. Разработаны основы выбора оптимальных сушильных устройств для сушки сельскохозяйственной продукции и семян кормовых пустынных растений.

Ключевые слова: сушка, семян, сушильная установка, процесс, сельскохозяйственная продукция, кормовых пустынных растений, лента, сушильная камера, температура, сушильный агент, конвейерная сушилка, слой, высушиваемый материал.

Abstract. The article presents the theoretical basis for the development of mathematical models of the functional mechanism, which describes the transfer of the product to the drying chamber and the belt of the drying device. The basics for choosing optimal drying devices for drying agricultural products and seeds of forage desert plants have been developed.

Key words: drying, seeds, drying plant, process, agricultural products, forage desert plants, tape, drying chamber, temperature, drying agent, conveyor dryer, layer, dried material.

Для завершающей сушки семян необходимо использовать сушильную установку иного типа, так как нужно обеспечивать высушивание семян при сравнительно высокой температуре сушильного агента (температура прогрева семян должна находиться на уровне 35...40 °С). На основании анализа конструкций сушильных установок мы остановили свой выбор на конвейерных сушилках [1,2]. Этот выбор определен несколькими причинами:

1. В процессе сушки осуществляется равномерный подвод сушильного агента к слою высушиваемого материала.

2. В процессе сушки производится переворот пласта высушиваемого материала при переходе с одной ленты на другую, что позволяет изменить направление взаимодействия сушильного агента по отношению к высушиваемому материалу.

3. Сушка материала осуществляется в непрерывном процессе, что позволяет выполнять требования по созданию последовательного процесса переработки материала и создавать непрерывный цикл работы.

4. В зависимости от параметров сушильного агента возникает возможность регулирования продолжительности сушки путем изменения скорости движения ленты, а также, изменяя число лент в сушилке, (при необходимости ускорения процесса сушки часть нижних лент сушилки можно снять).

5. В процессе сушки можно проводить отбор проб материала, снимая образцы с поверхности разных лент.

На рис. 1 показана схема механизма привода лент и механизма подачи высушиваемого материала в сушильную камеру установки.

Для привода используется электродвигатель с редуктором, обеспечивающий угловую скорость вращения вала ω_6 . Цепью вращение от центрального вала передается на остальные валы. Направление вращения валов и движение лент показаны стрелками.

Привод дозатора осуществляется цепью от вала верхней ленты через звездочки z_1 и z_2 .

Основными конструктивными параметрами сушильной установки являются:

D_6 - диаметр вала ленточного транспортера, м;

ω_6 - угловая скорость вращения вала, рад/с;

b_l - ширина ленты, м;

$h_{доз}$ - длина лопатки дозатора, м;

z_1, z_2 - количество зубьев на ведущей и ведомой звездочках, шт.;

$z_{доз}$ - число лопастей дозатора, шт.;

$b_{доз}$ - ширина дозатора (принимается ее равной ширине ленты транспортера), м.

Рис. 1. Расчетная схема механизма привода движения лент и подачи материала в сушильную камеру

Объемная подача материала лентой определится в виде:

$$Q_{\text{мат}} = 3600 k_{\text{тр}} v_l b_l h_{\text{сл}}, \text{ м}^3/\text{ч}, \quad (1)$$

$h_{\text{сл}}$ - средняя толщина слоя материала на ленте транспортера, м;

$k_{\text{тр}}$ - коэффициент заполнения пространства на ленте транспортера;

v_l - скорость движения ленты, м/с,

$$v_l = \frac{D_6 \omega_6}{2}, \text{ м/с}. \quad (2)$$

Массовая подача материала составит:

$$G_{mat} = Q_{mat} \rho_{mat}, \text{ кг/ч}, \quad (3)$$

где ρ_{mat} - насыпная плотность материала на ленте, кг/м³.

Угловая скорость вращения дозатора определится по формуле

$$\omega_{доз} = \omega_1 \frac{z_1}{z_2}, \text{ рад/с}. \quad (4)$$

Производительность дозатора найдем в виде

$$G_{доз} = 900\pi\chi_{доз}\rho_{mat}D_{доз}^2\omega_{доз}b_{доз}, \text{ кг/ч}, \quad (5)$$

где χ_{mat} - коэффициент использования межлопастного пространства в дозаторе, зависящий от диаметра дозатора, числа лопастей и параметров высушиваемого материала. По рекомендациям [3] его можно принять в пределах $\chi_{mat} = 0,55 \dots 0,70$.

Разработана математическая модель процесса взаимодействия потоков на основании анализа обобщенного уравнения сохранения скалярной переменной. Данная математическая модель позволяет количественно оценить баланс теплоты и расхода сушильного агента в многофазной среде

Таким образом, по результатам проведенных испытаний вакуумного сушильного агрегат позволит эффективно проводить сушку сельхозпродукции, в том числе семян пустынных кормовых растений.

Также представленные в статье математические модели позволят в дальнейшем использовать их при создании конструкторской документации и учетных работ устройств для сушки сельскохозяйственной продукции и семян кормовых пустынных растений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кушимов Б.А., Каримов К.А., Ахмедов А.Х., Развитие математических моделей, ресурсо-энергосберегающих технологий и конструкций для сушки семян дисперсных материалов. Монография «ZEBO PRINTS» Ташкент-2022.
2. Kushimov B.A., Karimov K.A., Akhmedov A.H., & Mamadaliev Kh.Zh. Theoretical preconditions for the development of mathematical models of the technology of desert plant drying. *EPS Web of Conferences*, 2023, 462, 02021.
3. Karimov K., Akhmedov A., Kushimov B., Yuldoshev B. (2020, July). Justification, development of new technology and design for drying seeds of desert fodder plants. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012107). IOP Publishing.